

Маршалок Тарас

*доктор економічних наук, доцент
Хмельницький національний університет*

ОВДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну у лютому 2022 р. призвело до драматичних економічних наслідків, серед яких одним із найважливіших стало різке зростання дефіциту державного бюджету. Так, якщо у 2021 р. дефіцит становив лише 3,6% ВВП, то у 2023 р. він вже сягнув 20,4% ВВП, а у 2024 р. – 17,7% ВВП. Це поставило уряд України перед складним викликом пошуку додаткових джерел фінансування, здатних забезпечити стабільність фінансової системи країни, особливо в умовах значних витрат на оборону.

В умовах війни традиційні джерела фінансування, такі як міжнародні кредити та гранти, мають обмеження щодо цільового використання, а саме – на них не можна фінансувати оборонні видатки. Саме тому внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), поряд із ключовим податковим джерелом, стали важливим інструментом для фінансування потреб оборони та безпеки. За період 2022–2024 рр. загалом було залучено 1,7 трлн грн через продаж ОВДП.

Значний обсяг коштів, залучених завдяки ОВДП, пояснюється привабливими умовами для інвесторів. Так, середньозважена дохідність гривневих ОВДП у цей період коливалася між 16,2% та 18,7%, що значно перевищує ставки банківських депозитів. Додатковим фактором, який стимулює попит на ОВДП, є звільнення доходів фізичних осіб від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Основними покупцями ОВДП залишаються українські банки, частка яких коливається в 47–48% від усього обсягу внутрішнього державного боргу. Водночас помітним стало збільшення частки фізичних осіб, хоч вона й залишається відносно незначною (близько 4%). Такі показники свідчать про потенціал для подальшого залучення коштів населення до фінансування бюджетних потреб.

Втім, використання ОВДП має серйозні обмеження, які дедалі гостріше проявляються у фінансовій політиці України. Більша частина залучених коштів фактично йде не на фінансування поточних видатків, а на погашення та обслуговування вже існуючого внутрішнього боргу. У 2024 р. лише близько 7,9% залучених через ОВДП коштів використано для покриття актуальних видатків державного бюджету. Це створює ризик так званої «боргової лавини», коли нові запозичення стають необхідними переважно для виплат за попередніми борговими зобов'язаннями.

Враховуючи ці виклики, уряду слід розглядати можливість випуску довгострокових облігацій з терміном погашення понад чотири роки, що дозволить відтермінувати пікові боргові виплати. Однак залишається питання, наскільки такі

інструменти будуть затребувані на ринку.

Крім того, важливим завданням є підвищення ефективності податкової системи. Посилення податкового адміністрування та запровадження справедливіших, прогресивних форм оподаткування могло б стати додатковим джерелом фінансування державного бюджету, зменшуючи залежність від внутрішніх запозичень.

Таким чином, хоча ОВДП відіграли важливу роль у підтримці фінансової стійкості та обороноздатності України під час війни, цей інструмент не може залишатися єдиним джерелом фінансування бюджетного дефіциту у довгостроковій перспективі. Потрібен комплексний підхід, який включатиме як оптимізацію структури боргу, так і реформування податкової системи задля забезпечення фінансової стабільності держави в умовах війни та післявоєнного відновлення.